

**КОРХОНАЛАРДА ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Зурапов Али Уткирович

и.ф.б.ф.д. (PhD)

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети, Иқтисодий
фанлар кафедраси катта ўқитувчиси,

Аннотация: Ушбу мақолада бозор муносабатлари шароитида хўжаликларни фойда билан фаолият кўрсатиши, хўжаликларни фойда билан фаолият кўрсатиши нафақат хўжалик иқтисодиётини мустаҳкам бўлиши, мустаҳкам молиявий ҳолатга эга бўлиши, ходимлар фаровонлигини ошиши, балки уни солиқлар ва бошқа тушумлардаги хиссасини ошиши туфайли мамлакат миллий маҳсулотига қўшган хиссасини ошиб боришини таъминлаш каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: харажатлар, корхоналарда даромад, харажатлар ҳисобини такомиллаштириш

**IMPROVING THE ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES IN
ENTERPRISES**

Zurapov Ali Utkirovich

PhD in Economy Sciences

Senior teacher at the Department of Economic Sciences, University of Public
Safety of the Republic of Uzbekistan,

Annotation: in the context of market relations, this article covers issues such as ensuring that farms operate with profit, that farms operate with profit, not only make the economic economy strong, have a solid financial position, increase the well-being

of employees, but also increase its share in taxes and other revenues due to increasing the share in the national product of the country.

Keywords: expenses, income in enterprises, improving the accounting of expenses

Бозор муносабатлари шароитида хўжаликларни фойда билан фаолият кўрсатиши долзарб masala ҳисобланади. Хўжаликларни фойда билан фаолият кўрсатиши нафақат хўжалик иқтисодиётини мустаҳкам бўлишини, мустаҳкам молиявий ҳолатга ега бўлиши, ходимлар фаровонлигини ошишини, балки уни солиқлар ва бошқа тушумлардаги хиссасини ошиши туфайли мамлакат миллий маҳсулотига қўшган хиссасини ошиб боришини ҳам таъминлайди.

Монопол корхоналарда молиявий фаолият бўйича даромад ва харажатлар тан олиш, гуруҳлаш ҳамда ҳисобини ташкил қилишнинг меъёрий асоси бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 54-сон қарори билан тасдиқланган "Маҳсулот (иш, хизмат)лар ишлаб чиқариш харажатларининг таркиби ва молиявий натижаларнинг шаклланиш тартиби тўғрисида"ги низомга кўра молиявий фаолиятдан олинган даромадларга қуйидагилар киради:

- Олинган роялтилар ва капитал трансферти.

- Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва унинг ташқарисида бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида улуш қўшган ҳолда қатнашишдан олинган даромад, аксиялар, дивидент ва облигациялар ҳамда хўжалик юритувчи субъектга тегишли қимматли қоғозлар бўйича даромадлар.

- Мулкни узоқ муддатли ижарага беришдан олинган даромадлар (лизинг тўловини олиш).

- Валюта счётлари, шунингдек, чет эл валюталаридаги муомалалари бўйича ижобий курс тафовутлари.

- Сарфланган қимматли қоғозларга, шўба корхоналарга ва ҳоказоларга) маблағларни қайта баҳолашдан олинган даромадлар.

Молиявий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар солиққа тортишда ялпи даромадга киритилмайди.

Монопол корхоналарда ҳам молиявий фаолият бўйича даромадлар ҳисоби "Асосий хўжалик фаолиятидан олинадиган даромадлар" номли 2-сон БҲМС, "Лизинг ҳисоби" номли 6-сон БҲМС, "Молиявий инвестициялар ҳисоби" номли 12-сон БҲМСлар билан тартибга солинади.

Монопол корхоналарда молиявий фаолият бўйича олинадиган даромадлар учун қуйидаги счётлар очилиши мумкин:

9510 - "Роялтидан олинган даромадлар"

9520 - "Дивидендлар кўринишидаги даромадлар"

9530 - "Фоиз кўринишидаги даромадлар"

9540 - "Курс фарқларидан олинган даромадлар"

9550 - "Молияланадиган лизингдан олинадиган даромадлар"

9560 - "Қимматли қоғозларни қайта баҳолашдан даромадлар"

9590 - "Молиявий фаолият бўйича бошқа даромадлар".

Ушбу счётлар транзит бўлиб, пассив характерга эга. Уларнинг кредит айланмасида тегишли манбалар ҳисобидан молиявий фойданинг кўпайиши, дебет айланмасида еса уларнинг ҳисобдан чиқарилиши акс еттирилади.

9510 - "Роялтидан олинган даромадлар" счётида роялти ва капитал трансферти бўйича олинган даромадлар акс еттирилади.

Роялтидан олинган даромадларга қуйидагича бухгалтерия ёзуви берилади:

Д-т 4850 - "Роялти бўйича олишга тегишли счётлар"

К-т 9510 - "Роялтидан олинган даромадлар".

9520 - "Дивидендлар кўринишидаги даромадлар" счётида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва чет елларда улуш кўшиш йўли билан бошқа корхоналар фаолиятида қатнашишдан олинган даромадлар, аксиялар бўйича дивидендлар акс еттирилади.

Дивидендлар бўйича олинадиган даромадларга қуйидагича бухгалтерия ёзуви берилади:

Д-т 4840 - "Олинадиган дивидендлар"

К-т 9520 - "Дивидендлар кўринишидаги даромадлар".

9530 - "Фоизлар кўринишидаги даромадлар" счётида узоқ ва қисқа муддатли инвестициялар бўйича ҳисобланган фоизлар акс еттирилади. Фоизлар ҳисобланганида қуйидагича бухгалтерия ёзуви берилди:

Д-т 4830 - "Олинадиган фоизлар"

К-т 9530 - "Фоизлар кўринишидаги даромадлар".

9540 - "Курс фарқларидан олинган даромадлар" счётида валюта счётлари, шунингдек, хорижий валюта муомалалари бўйича ижобий курс фарқларидан олинган даромадлар акс еттирилади.

9550 - "Молия лизингдан даромадлар" счётида мулкни узоқ муддатли ижарага беришдан олинган даромад акс еттирилади.

Молияланадиган лизинг бўйича жорий йилда олинадиган даромад суммасига қуйидагича бухгалтерия ёзуви берилди:

Д-т 6230 - "Муддати узайтирилган даромад" - жорий қисми

К-т 9550 - "Молиявий лизингдан даромадлар"

Молиявий лизинг бўйича асосий воситаларни ижарага беришдан олинган даромад суммасига қуйидагича бухгалтерия ёзуви берилди:

Д-т 7290 - "Бошқа муддати узайтирилган мажбуриятлар"

К-т 9550 - "Молияланадиган лизингдан даромадлар".

Узоқ ва қисқа муддатли инвестициялар бўйича қимматли қоғозларнинг номинал қийматидан ортиқ баҳоланган фарқ суммасига қуйидагича бухгалтерия ёзуви берилди:

Д-т 0610, 5810 счётлар

К-т 9560 - "Молиявий фаолият бўйича бошқа даромадлар".

9590-счётда молиявий фаолиятнинг бошқа турларидан олинган фойда акс еттирилади.

Ҳисобот даври якунида 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9590-счётларнинг кредит айланмасидаги суммалар якуний молиявий натижага ўтказилади. Молиявий фаолият бўйича харажатларга қуйидагилар киради:

- Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган ҳисоб ставкалари даражасида ва улардан ортиқча олинган қисқа муддатли ҳамда узоқ муддатли кредитлар бўйича, шу жумладан, тўлов муддати ўтган ва узайтирилган ссудалар бўйича тўловлар.

- Мулкни узоқ муддатли ижарага олиш (лизинг) бўйича фоизларни тўлаш харажатлар.

- Хорижий валюта билан муомалалар бўйича салбий курс тафовутларидаги зарарлар.

- Сарфланган (қимматли қоғозларга, шўба корхоналарга ва ҳоказолар) маблағларни қайта баҳолашдан кўрилган зарарлар.

- Ўз қимматли қоғозларини чиқариш ва тарқатиш билан боғлиқ харажатлар.

- Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар, шу жумладан, салбий дисконт.

Молиявий фаолият бўйича харажатларни ҳисобда акс еттириш учун куйидаги счётлар очилган:

9610 - "Фоизлар кўринишидаги харажатлар"

9620 - "Курс фарқларидан зарарлар"

9630 - "Қимматли қоғозларни чиқариш ва тарқатиш бўйича харажатлар"

9690 - "Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар".

Ушбу счётлар транзит бўлиб, актив счёт характерида ега. Уларнинг дебет айланмалари содир бўлган молиявий харажатларни, кредит айланмаи еса уларнинг ҳисобдан чиқарилишини кўрсатади. Молиявий фаолият бўйича харажатлар ҳисоби "Асосий хўжалик фаолиятдан олинган даромадлар" номли 2-сон БҲМС, "Лизинг ҳисоби" номли 6-сон БҲМС, "Молиявий инвестициялар ҳисоби" номли 12-сон БҲМСлар билан тартибга солинади.

Молиявий фаолият бўйича даромад ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш юзасидан мулкларни узоқ муддатли фойдаланишга бериш тартиби ва уни ҳисобга олиш жараёнини соддалаштириш керак. Кўпинча, асосий воситаларни ижарага бериш ва ижара мажбуриятлари юзасидан томонлар

ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тугал ҳисоб стандартларига ега эмас. Чунки бизда узоқ муддатли ижара шартномасида оддий ижара шартларига амал қилиб келинмоқда.

Фикримизча, ижара ҳақи ўзаро келишув ва шартномавий баҳоларда белгиланиши маъқул. Чунки бу жараён ҳам бевосита олди-сотди муносабатига киради. Маълумки, "Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот" ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда молиявий фаолият бўйича даромад ва харажатлар қатори билан бирга фавқулодда фойда ва зарарлар қатори ҳам кўрсатиб ўтилади.

"Маҳсулот (иш, хизмат)лар ишлаб чиқариш харажатларининг таркиби ва молиявий натижаларнинг шаклланиш тартиби тўғрисида"ги низомга биноан, фавқулодда фойда моддалари кўзда тутилмаган, тасодифий тусга ега бўлган, ҳодиса ёки хўжалик юритувчи субъектнинг одатдаги фаолият доирасидан четга чиқадиган тусдаги муомалалар натижасида юзага келадиган ва олиниши кутилмаган фойдадир. Бунга даромадларнинг фавқулодда моддалари ёки асосий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар бўлимида акс еттирилиши керак бўлган ўтган даврлардаги фойда кирмайди. "Маҳсулот (иш, хизмат)лар ишлаб чиқариш харажатларининг таркиби ва молиявий натижаларнинг шаклланиш тартиби тўғрисида"ги низомга мувофиқ, фавқулодда зарарлар хўжалик юритувчи субъектларнинг одатдаги фаолиятдан четга чиқувчи ҳодисалар ёки муомалалар натижасида вужудга келувчи ва рўй бериши кутилмаган одатдан ташқари харажатлардир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Mengliyeva, S. S. "Teaching military terminology to cadets." Editor coordinator (2020): 512.
2. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in

Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.

3. Rashidova, Munavvar Xaydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "Improving learning through scaffolding." *Educational research in universal sciences* 2.4 (2023): 530-534.

4. Rashidova, Munavvar Xaydarovna. "Instructional scaffolding to improve learning." *Innovative development in educational activities* 2.7 (2023): 135-140.

5. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Развитие коммуникативной компетенции в обучении курсантов устной речи." *Инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).

6. Rashidova, Munavvar Xaydarovna. "Techniques for improving cadets' conversational skills." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.3 (2023): 637-640.

7. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." *Вестник науки и образования* 24-1 (102) (2020): 71-76.

8. Savranbekovna, Mengliyeva Sunbula. "Ways of teaching vocabulary and military terms to cadets in English." *Open Access Repository* 8.2 (2022): 139-141.

9. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "История скаффолдинга и теория "зоны ближайшего развития". *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 487-491.

10. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 6.3 (2020): 165-167.

11. Rashidova, Munavvar Xaydarovna. "The importance of oral communicative tasks in developing communicative competence." *Science and education* 4.2 (2023): 1033-1038.

12. Namozova Dilnoza Berdimurotovna, Rashidova Munavvar Xaydarovna. "Jahongashta Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy merosining xalqaro miqyosda

o'rganilishi va uning ahamiyati". O'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti. (2022/2): 292-294.

13. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "О некоторых аспектах коммуникативной компетенции." Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм: 64.

14. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "Teaching technical subjects through english." Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм: 32.

15. Булычёва, Маргарита Фаритовна, and Динара Талатовна Зайнутдинова. "К вопросу о методических рекомендациях по работе с авторской песней." Science and Education 4.3 (2023): 735-747.

16. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Discourse competence as the component of communicative competence." EPRA International Journal of Research and Development 6.3 (2021): 39-41.

17. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Sociolinguistic competence as the main component of intercultural communicative competence." EPRA International Journal of multidisciplinary Research 7.3 (2021): 4-6.

18. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "New methods in teaching a foreign language to students of nonlinguistic universities." EPRA International Journal of Research and Development 5.5 (2020): 84-86.